

РОЛЬ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Акратова Наргиза Фазлитдиновна

НОУ «Ziyo-Zukko umumta'lim maktabi “

Учитель начальных классов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7306345>

Аннотация: Воспитание молодежи и формирование ее духовной зрелости. Не секрет, что эта задача является одной из самых актуальных на сегодняшний день. Процесс глобализации и одно из негативных последствий этого процесса с точки зрения влияния массовой культуры на сознание молодежи, ментально. Воспитание всесторонне развитой личности — дело ответственное и серьезное. это задача.

Ключевые слова: Воспитание, воспитание, общество, умственное воспитание, физическое воспитание, нравственность. образование, красота, моральная угроза, вестернизация, массовая культура.

Во-первых, образование человек начинает получать еще с того момента, как он находится в утробе матери. В утробе матери он переживает период начального развития, то есть формирования человека. Его становление как человека само по себе приводит к образованию. Ребенок в мире после приезда он получает первое образование от родителей и семьи. Растить ребенка роль родителей и семьи в его формировании несравнима. Образование делает человека человеком это самое высокое значение, которое показывает. Его духовность в человеческом воспитании, культура, мировоззрение. В будущем также возможно достижение высоких целей зависит от воспитания. Основа воспитания – семья. Родители участвуют в воспитании детей несмотря ни на что, необходимо уделять особое внимание воспитанию детей. В детском образовании унижать его, быть строгим не очень получается, наоборот, ребенок эффективнее воспитывать добротой и ласковыми словами. Потому что это хорошее слово сказанное будет не только понятно, но и результат будет положительным.

Ребенок понимает, что такое патриотизм, гуманизм, что такое хорошо и что такое плохо в семье достаточно. При воспитании ребенка родители также должны иметь хорошее поведение должен. Если родитель необразованный, он никогда не будет хорошим для своего ребенка не может воспитывать.

Говоря об образовании, Фитрат сказал: «Первый на жизненном пути». допустимо упомянуть его мнение о том, что вопрос школьный.

Итак, ребенок интеллеktуален. формирование образования напрямую связано с учителем. Учитель тоже ребенок является важным фактором, влияющим на образование. Пока учитель учит ребенка, Конечно, он обращается к книге. Учет возраста и индивидуальных особенностей детей созданы учебники. В развитии детского образования в этих книгах влияние данных огромно. Информация, данная в книгах и ребенок он понимает через своего учителя. Учителя любят книги в детях пробуждает чувство и повышает интерес детей к чтению книг. Много книг Воспитанный ребенок имеет широкий кругозор, свободно говорит, образован и может высказывать свое мнение. формируется как личность. Соответственно к учителю предъявляются педагогические требования должны ответить на все из них. К сожалению, есть некоторые учителя, которые идут в учебное заведение они слишком много внимания уделяют себе и поверхностно смотрят на воспитание ребенка. это образование один из болезненных моментов процесса. Учитель слишком горд собой привлекает внимание учащихся во время урока. Это для студентов, чтобы узнать оказывает негативное влияние. Потому что ребенок обращает внимание не на урок, а на учителя он смотрит на свою одежду и украшения и восхищается ими во время урока. Есть и такие учителя, которые дают поверхностные уроки, а у ребенка достаточно знаний. не могу дать Ведь урок - это святое! Как поверхностно смотреть на учебный процесс возможный Не давайте знаний ребенку, который приходит за знаниями, а ребенок ценен Никто не имеет права тратить свое время! Лично я говорю, что таким учителям не место в образовании. Выше Я не хочу сказать, что все учителя плохие. Есть учителя, достойные почетного звания учителя. они их профессия они любят и умело передают знания ученикам. В сфере образования в нашей стране особое внимание уделяется образованию.

Образованный, нравственный человек думает о настоящем и будущем, а также внести свой вклад в будущую жизнь и развитие жизни стремится Ведь сегодня наша нация находится «от национального возрождения к национальному подъему». Для достижения своей великой цели необходимо иметь высокие моральные и цельные люди. Это оно Поскольку вопрос крайне актуален, мудрецы всех времен занимаются воспитанием молодежи были в замешательстве. Например, великий греческий философ Аристотель «Родина судьба молодежи будет решаться образованием. Три зороастрийских учения на основе основного

нравственного правила: «Добрые мысли, добрые слова, добрые дела». Всем трем человек, который его соблюдает, считается зрелым. Имам Бухари об образовании сказал более живо: «Детская природа имеет тенденцию развиваться, его Какими идеями его наполнить, зависит от родителей и учителя. Каждый из нас растет мы не должны быть равнодушны к воспитанию подрастающего поколения.

Использованная литература:

1. Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев «Социальная стабильность на тему обеспечения, защиты чистоты нашей святой религии - веление времени его выступление на конференции.Т:2017
2. «Общее среднее образование» Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева Решение Т:2020 «О мерах по поэтапному внедрению науки об образовании» в учреждениях
3. Ахмад Лутфи Казанчи "Мачеха" 2018
4. Ислам Каримов "Высокая духовность - непобедимая сила" 2008 г.
5. Джеймс Нгуги «Плач ребенка», 1981 г.

